

ГЕМОКОНТАКТНЫЕ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ

HEMOCONTACT INFECTIONS AMONG MEDICAL WORKERS: INFECTION RISKS AND PREVENTION ISSUES

ВАСИЛЬЕВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЧИСТЯКОВА ВИКТОРИЯ ИРЕКОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

VASILYEVA KSENIA DMITRIEVNA,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

CHISTYAKOVA VIKTORIA IREKOVNA,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

ANISIMOVA TATIANA ANATOLIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, docent,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

В статье рассматривается вопрос профилактики аварийных ситуаций среди медицинского персонала, случаи заражения медработников гемоконтактными инфекциями в Чувашской Республике в 2016 г. Проведен анализ статистических данных с таковыми в 2023 г. Выявлено уменьшение числа установления случаев заражения ВИЧ, что связано с высокой осведомленностью медицинского персонала о порядке действия при аварийной ситуации, а также своевременным проведением первичной профилактики парентеральных инфекций. Сделан вывод о первостепенности задачи обеспечения эпидемиологической безопасности медицинских работников в многопрофильных стационарах.

The article considers the issue of emergency prevention among medical personnel, cases of infection of medical workers with hemocontact infections in the Chuvash Republic in 2016. The analysis of statistical data with those in 2023 was carried out. A decrease in the number of cases of HIV infection has been revealed, which is due to the high awareness of medical personnel about the procedure in case of an emergency, as well as timely primary prevention of parenteral infections. The conclusion is made about the priority of the task of ensuring the epidemiological safety of medical workers in multidisciplinary hospitals.

Ключевые слова: *аварийные ситуации, гемоконтактные инфекции, заражение, методы профилактики, ВИЧ, гепатит В, центр СПИД.*

Key words: *emergencies, hemocontact infections, contamination, prevention methods, HIV, hepatitis B, AIDS center.*

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, у медработников обусловлены многими причинами: формальное проведение предварительных медицинских обследований и допуска к приему лиц, имеющих медицинские противопоказания; распространенность самолечения среди медработников без обращения к специалистам; отсутствие единых обязательных условий безопасности труда и охраны здоровья медицинских работников; использование устаревших технологий в работе; недостаточный уровень профессиональной подготовки, осведомленности и понимания сотрудниками лечебно-профилактических учреждений проблем личной безопасности при осуществлении официальных полномочий; недостаток внимания к решению этой проблемы со стороны руководства медицинских учреждений; недостаточное материально-техническое обеспечение устройствами, лечебно-диагностическим оборудованием, материалами и инструментарием [4, с. 25].

На сегодняшний день в мире, в том числе и в России, наблюдается стремительный рост числа ВИЧ-инфицированных, больных вирусными гепатитами В и С, туберкулезом [8, с. 124], что определяет риск профессионального заражения медицинских работников. При этом средства индивидуальной защиты не гарантируют полной профессиональной безопасности персонала при проведении медицинских манипуляций. Проблема эпидемиологической безопасности медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях, несмотря на достижения в области современного здравоохранения, является наиболее первостепенной и важной.

По результатам изучения статистических данных ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора за 2019 год в РФ на ВИЧ было протестировано 455 952 медицинского персонала, работающего с больными ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом, из них у 134 работника выявлено ВИЧ+, за 2020 год исследовано 432 326 человек, из них 137 ВИЧ+, а по результатам тестирования за 2021 год обследовано 439 086, из них 127 выявлено ВИЧ+ [3, с. 15].

Проанализировав данные Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» за 2016 и 2023 года, обнаружили, что наблюдаются случаи гемоконтактных аварийных ситуаций. А именно, за 2016 год в 20 медицинских организациях произошли 49 аварийных ситуаций с медработниками при оказании медицинской помощи, в том числе: проколы иглой – 37; порезы и проколы инструментарием – 6; попадание биоматериала на кожу и слизистые оболочки – 6 [1, с.15]. В 9 из 20 организаций произошли 10 аварийных ситуаций, связанных с ВИЧ-инфицированными пациентами. Всеми медработниками после возникновения аварийных ситуаций и получения травм на рабочих местах незамедлительно были приняты первичные профилактические меры в виде обработки ран 70% спиртом и 5% спиртовым раствором йода. Все 10 медработников были обследованы на антитела к ВИЧ с отрицательными результатами. В 8 случаях пострадавшим медработникам по медицинским показаниям в течение первых суток назначена и проведена постконтактная химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции. Случаев заражения медицинских работников республики, при исполнении ими профессиональных обязанностей, а также среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, не зарегистрировано.

По данным за 2023 год произошло 10 аварийных ситуаций (в 2022 году – 6). Всеми медработниками после возникновения происшествия на рабочих местах незамедлительно были приняты первичные профилактические меры. В 8 случаях пострадавшим медработникам по медицинским показаниям в течение первых суток назначена и проведена постконтактная химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции, в 2 случаях не назначена в связи с поздним обращением. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции, случаев заражения меди-

цинских работников республики, при исполнении ими профессиональных обязанностей, а также среди пациентов медицинских организаций, не зарегистрировано [2, с.12].

Работники лечебно-профилактических учреждений в своей профессиональной деятельности сталкиваются с риском инфицирования гемоконтактными инфекциями. Поэтому важным аспектом в деятельности каждого медработника является профилактика инфицирования, для осуществления которой следует соблюдать базовые правила техники безопасности:

1. Во время осмотра пациентов, в случае риска контакта с кровью и другими биологическими жидкостями, необходимо использовать одноразовые средства: перчатки, маски, щитки, костюм.

2. Обрабатывать руки после каждого пациента водой с мылом и использовать кожный антисептик.

3. Шприцы, иглы, катетеры сразу после использования утилизировать в отходы класса Б и не допускать надевания защитных колпачков на уже использованные инструменты.

4. В каждом кабинете должна находиться аптечка, которую нужно использовать в случае ЧС (состав аптечки регламентируется приказом МЗ РФ от 09.01.2018 №1н).

Все медицинские организации, работники которых могут контактировать с кровью пациента, должны быть снабжены средствами экстренной профилактики парентеральных инфекций (аптечки "АНТИ-СПИД"), а также брошюрами с алгоритмом действий в экстренных ситуациях.

Состав укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций: 70% этиловый спирт; 5% спиртовой раствор йода; медицинская стерильная марлевая повязка (5 м × 10 см) – 2 шт.; бактерицидный лейкопластырь (не менее 1,9 см × 7,2 см) – 3 шт.; медицинская марлевая салфетка стерильная (не менее 16×14 см) – 1 упаковка.; ножницы.

При попадании на кожу рук крови, сыворотки, выделений немедленно дважды в течение 2 минут протереть руки тампоном, смоченным кожным антисептиком, а затем промыть проточной водой с мылом. Если биологическая жидкость пациента попала на слизистую ротоглотки, следует немедленно прополоскать рот и горло 70 градусным этиловым спиртом или 0,05% раствором марганцовки. В случае попадания биологической жидкости в глаза их обработать раствором перманганата калия в воде с разведением 1:10 000, то есть 0,1 г на 1 л дистиллированной воды. в экстренных ситуациях обработать слизистую оболочку носа 0,05%-ным раствором перманганата калия. При появлении уколов и порезов вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с мылом.

Выдавить кровь из раны, вымыть руки с мылом и обработать рану 5%-ным спиртовым раствором йода [6, с. 1256].

Кровь пациента, чья биологическая жидкость представляет опасность здоровью медицинского работника, в экстренном порядке проверить на ВИЧ-инфекцию тест-системой быстрой диагностики. Кроме того, экспресс-диагностика не исключает необходимости применения иммуноферментного анализа, иммуноблоттинга.

В зависимости от степени риска заражения медикаментозная (антиретровирусная) профилактика назначается пострадавшему медицинскому работнику (не позднее первых 3 дней после аварии, включая выходные и праздничные дни). В связи с этим в медицинском учреждении необходимо создать поставку диагностических и профилактических препаратов, состоящих как минимум из одной упаковки зидовудина (тимазида) и системы экспресс-тестирования для диагностики ВИЧ-инфекции [5, с. 1541]. Закупка таких материалов осуществляется за счет средств учреждения. Кроме того, для своевременного проведения профилактических мероприятий в каждом медицинском учреждении должны быть вакцины против вируса гепатита В.

Вакцинация против HBV-инфекции является важной частью профилактики. В настоящее время она обязательна для всех медицинских работников, начиная со студентов меди-

цинских факультетов. В случае контакта непривитого медицинского персонала с инфицированной кровью (а также при подготовке к хирургическому вмешательству, посещении гиперэндемичных районов и т.д.) проводится экстренная профилактика по схеме 0 – 7 – 21 день и 12 месяцев. Данная схема вакцинации позволяет добиться максимальной эффективности и высокого уровня антител. Для первичной профилактики вирусного гепатита В проводится стандартная схема вакцинации. Инъекции делаются по следующей схеме: 0 – 1 – 6 месяцев [7, с. 869].

Таким образом, мы приходим к выводу, что наблюдаются аварийные ситуации с риском гемоконтактного инфицирования среди медицинских работников, особенно этому подвержены сотрудники хирургического, травматологического, акушерско-гинекологических отделений и процедурных кабинетов, и одновременно заметно уменьшение кратности выявляемых случаев. Большую роль в профилактике аварийных ситуаций также играет обучение персонала и постоянный контроль за работой со стороны инфекционных служб.

Снижение числа инцидентов заражения напрямую связано с осведомленностью медицинского персонала, наличием первичной профилактики гемоконтактных инфекций и своевременным обращением в центр по борьбе со СПИД-инфекционными заболеваниями.

Отсутствие хотя бы одного звена профилактики может привести к тяжелым последствиям и стать причиной профессионального заражения медицинских работников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. БУ ЧР «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии. ВИЧ-инфекция в Чувашской Республике в 2016 году. / А.А.Щербаков, О.П.Семенов, Т.Е.Скрипина, И.В.Кочерова // Информационный бюллетень №139. Чебоксары, 2017. С. 1-30.
2. БУ ЧР «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Чувашии. ВИЧ-инфекция в Чувашской Республике в 2023 году. / Н.П. Гимранова, С.А. Афанасьева, А.С. Алексеев, Т.Е. Скрипина // Информационный бюллетень №172. Чебоксары, 2024. С. 1-29.
3. Специализированный научно-исследовательский отдел по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. ВИЧ-инфекция / В.В. Покровский, Н.Н. Ладная, Е.В. Соколова // Информационный бюллетень №47. Москва, 2023. С. 1-82.
4. Injury Prevention and Environmental Health / S. Abdalla [et al.]. 3rd ed. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2017 Oct 27. Chapter 6. URL: https://www.researchgate.net/publication/321504836_Occupation_and_Risk_for_Injuries.
5. Horsman J.M., Sheeran P. Health care workers and HIV/AIDS: a critical review of the literature // Soc Sci Med. 1995. Vol. 41(11). pp. 1535-1567. doi: 10.1016/0277-9536(95)00030-b. PMID: 8607045.
6. Lambe KA, Lydon S, Madden C, Vellinga A, Hehir A, Walsh M, O'Connor P. Hand Hygiene Compliance in the ICU: A Systematic Review. Crit Care Med. 2019 Sep;47(9):1251-1257. doi: 10.1097/CCM.0000000000003868. PMID: 31219838.
7. Pappas S.C. Hepatitis B and Health Care Workers // Clin Liver Dis. 2021. Vol. 25(4). pp. 859-874. doi: 10.1016/j.cld.2021.06.010. Epub 2021 Sep 11. PMID: 34593158.
8. Risk factors of tuberculosis infection among health care workers: A meta-analysis / S. Prihatiningsih [et al.] // Indian J Tuberc. 2020. Vol. 67(1). pp. 121-129. doi: 10.1016/j.ijtb.2019.10.003. Epub 2019 Oct 18. PMID: 32192605.

© Васильева К.Д., Чистякова В.И., Анисимова Т.А., 2024.